

Regionální výdaje na podnikový výzkum a vývoj v aplikačních odvětvích Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR

Cílem příspěvku je zjištění, do jaké míry směřovaly výdaje na podnikový výzkum a vývoj (VaV) v jednotlivých krajích do oblastí odpovídajících doménám specializace definovaným v krajských přílohách Národní RIS3 strategie. Sledovány jsou výdaje za čtyřleté období 2015–2018 a analyzován je též vývoj objemu výdajů porovnáním s daty za čtyřleté období předcházející implementaci RIS3 strategií (2011–2014). Odlišnosti v počtu a podrobnosti domén specializace identifikovaných v jednotlivých krajích se odrážejí i v podílu financování oblastí specializace na celkovém financování podnikového VaV. Absence či velmi nízký objem výdajů v některých prioritních oblastech přitom ukazuje na možnou potřebu přehodnocení daných domén. Ačkoli se koncentrace výdajů do aplikačních odvětví zahrnujících krajské domény specializace ve větší části krajů zvýšila, koncentrace veřejných prostředků do těchto odvětví ve většině krajů naopak poklesla. To naznačuje, že veřejné prostředky nejsou ve všech krajích zacíleny na všechny identifikované oblasti specializace v takové míře, která by odpovídala významu odvětví ve strategii inteligentní specializace kraje. Výsledky zde prezentované analýzy mohou představovat jeden ze vstupů pro příští modifikace domén specializace v jednotlivých krajích, které budou kontinuálně probíhat.

Klíčová slova: regionální; kraj; výdaje; podnikový VaV; RIS3; inteligentní specializace; doména specializace; aplikační odvětví

Miroslav Kostić
Zdeněk Kučera
Technologické centrum AV ČR
Praha, CZ

Recenzovaná vědecká stat
Obdrženo redakcí: 11. 6. 2020
Přijato k publikování: 3. 7. 2020

Regional business R&D expenditure within application sectors of the National Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation of the Czech Republic

The article aims at discovering the concentration of regional business research & development (R&D) expenditure on the areas related to specialisation domains defined within the regional annexes of the National RIS3 strategy. R&D expenditures in the period 2015–2018 are analysed, also taking into consideration changes between the observed period and the four-year period preceding the implementation of the RIS3 strategy (2011–2014). The share of specialisation areas in the total expenditures on business R&D in individual regions reflects differences in quantity and detail of specialisation domains identified within the regions. Absence or very low amounts allocated to some of the regional priority areas show that there is a possible need of rethinking the respective specialisation domains. Despite the growing concentration of expenditures on application sectors covering regional specialisation domains in the majority of Czech regions, the concentration of public expenditures on these sectors decreased in most of the regions. This development indicates that public R&D funding is not oriented to all of the identified regional specialisation domains to an extent corresponding with the importance of a domain for regional smart specialisation strategy. Results of the presented analysis may serve as an input for further modifications of regional specialisation domains.

Keywords: regional; region; expenditure; business R&D; RIS3; smart specialisation; specialisation domain; application sector

Miroslav Kostić
Zdeněk Kučera
Technology Centre CAS
Prague, CZ

Peer-reviewed scientific paper
Received: 11. 6. 2020
Accepted for publication: 3. 7. 2020

Úvod

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky, zkráceně nazývaná Národní RIS3 strategie (dále NRIS3), představuje „komplexní koncepční dokument zaštiťující orientovaný a aplikovaný výzkum v České republice“ (MPO 2018a, s. 10). Jejím účelem je efektivní zacílení evropských, národních, krajských i soukromých finančních prostředků do prioritních, inovativně zaměřených oblastí specializace, které umožní plně využít znalostní potenciál ČR. Význam NRIS3 přitom bude v nadcházejícím programovém období (2021-2027) dále narůstat jak na úrovni dotačních programů financovaných z evropských zdrojů, tak na úrovni programů a intervencí financovaných z národních zdrojů (MPO 2018a, s. 10).

Inteligentní specializace je v dokumentu NRIS3 chápána jako „nástroj pro orientaci veřejných investic a vytváření vhodných rámcových podmínek s cílem posílit konkurenční výhodu v globální ekonomice“ (MPO 2018a, s. 66). V naplňování konceptu inteligentní specializace jsou zahrnuti jak investice do veřejného výzkumu, tak i financování podnikových inovací. Zásadní pro její úspěch je ovšem „zapojení aktérů se znalostí možného tržního uplatnění nových znalostí a inovací, schopných identifikovat nové příležitosti pro inovační aktivity v soukromé i veřejné sféře“ (MPO 2018a, s. 66). V souvislosti s výše uvedeným je pro úspěšnou ekonomickou specializaci státu/regionu klíčové využití stávající konkurenční výhody založené na nákladové výhodnosti, geografické poloze, expertize, znalostech či inovačních schopnostech v určitém sektoru. Výzkumné kapacity státu/regionu by pak měly vytvářet impulsy pro aplikace tvořící zdroj této konkurenční výhody. To je však možné pouze za předpokladu odpovídajícího propojení zdrojů znalostí s ekonomickými aktivitami v soukromé i veřejné sféře (MPO 2018a, s. 66).

Výše stručně popsany koncept inteligentní specializace představoval ideový základ pro identifikaci aplikačních odvětví a generických znalostních domén inteligentní specializace ČR, která je hlavním praktickým výstupem dokumentu NRIS3. Do procesu koncipování RIS3 strategií byl přitom významným způsobem zapojen podnikatelský sektor, který se prostřednictvím tzv. procesu podnikatelského objevování nových příležitostí (entrepreneurial discovery process / EDP) aktivně zapojil do definování a profilování oblastí specializace za spoluúčasti zástupců podniků, výzkumné a akademické sféry, veřejné správy i občanské společnosti (MPO 2018a, s. 20).

Na úrovni krajů byly k dokumentu NRIS3 vypracovány tzv. krajské přílohy Národní RIS3 strategie, jejichž smyslem je dotváření inovačního systému na krajské úrovni, nastavování krajsky specifických aplikačních odvětví a identifikace krajských intervencí a projektů reagujících na místní podmínky (MPO 2018a, s. 241). Domény inteligentní specializace identifikované v krajích tak odrážejí místní specifické podmínky pro rozvoj výzkumné sféry a podnikatelských příležitostí (MPO 2018a, s. 237).

Příspěvek navazuje na podrobnou analýzu výdajů na podnikový výzkum v aplikačních odvětvích NRIS3, rovněž publikovanou v časopisu Ergo (Kučera, Vondrák 2020). Jeho cílem je zjištění, do jaké míry směřovaly výdaje na podnikový VaV v jednotlivých krajích do oblastí odpovídajících doménám specializace definovaným v krajských přílohách NRIS3. Sledovány jsou zde proto výdaje za čtyřleté období 2015-2018, ve kterém se již mohla implementace krajských RIS3 strategií, schválených v roce 2014, promítnout do výše výdajů na VaV. Vývojové hledisko je zahrnuto porovnáním se čtyřletým obdobím předcházejícím reálné implementaci RIS3 strategií, tedy s výdaji za roky 2011-2014.

Metodický přístup

V dokumentu NRIS3 je definováno sedm klíčových aplikačních odvětví, která se dále dělí na jedno až pět aplikačních odvětví (témat), perspektivních z hlediska výzkumu, vývoje a inovací. Klíčová aplikační odvětví jsou v NRIS3 nazvána následovně:

- Pokročilé stroje/technologie pro silný a globálně konkurenceschopný průmysl;
- Digital market technologies a elektrotechnika;
- Dopravní prostředky pro 21. století;
- Péče o zdraví, pokročilá medicína;
- Kulturní a kreativní odvětví;
- Udržitelné zemědělství a environmentální aplikační odvětví;
- Společenské výzvy.

V následujícím textu není pracováno s klíčovým aplikačním odvětvím společenské výzvy. Výzkum v dané oblasti je multidisciplinární povahy a zahrnuje celou řadu oborů a odvětví. Dalším důvodem pro nezařazení této oblasti výzkumu je skutečnost, že v krajských přílohách RIS3 zpravidla není reflektována.

V tabulce 1 jsou uvedeny domény specializace identifikované na úrovni krajů. Domény specializace jsou pak v dalších tabulkách tohoto textu, které pracují s daty k výdajům na VaV, přiřazeny k jednotlivým aplikačním odvětvím. Informačním zdrojem pro seznam krajských domén specializace byla jednak aktualizace NRIS3 z roku 2018 (MPO 2018a), kde jsou krajské domény přehledně uvedeny, jednak jednotlivé krajské přílohy NRIS3 (nazývané v některých případech též jako regionální inovační strategie). Domény specializace odrážejí domény identifikované v krajích k roku 2018, kdy byly aktualizovány též krajské přílohy NRIS3. Důvodem použití aktualizovaných verzí krajských příloh NRIS3 byla na jedné straně nedohledatelnost původních verzí RIS3 z roku 2014 v případě několika krajů, na druhé straně pak pouze malý rozsah změn krajských domén specializace v období 2014-2018. Ve většině krajů nedošlo v tomto ohledu k žádným změnám. Kromě dílčích úprav domén specializace v několika krajích došlo k největším změnám v RIS3 Jihočeského kraje, kde byly nově přidány domény **automotive a textilní a oděvní průmysl**, a dále v RIS3 Olomouckého kraje přidáním domény **vývoj software** a v RIS3 Středočeského kraje přidáním domény **výzkum a vývoj** (MPO 2019). Poslední jmenovaná krajská doména specializace však nebyla v dalším textu reflektována vzhledem k její přílišné obecnosti neodpovídající způsobu, jakým byly definovány ostatní krajské domény. Sledování koncentrace prostředků na VaV v krajských doménách specializace za období 2015-2018 je i se zahrnutím uvedených aktualizací relevantní, a to s ohledem na skutečnost, že nově přidané domény hrály jistě významnou úlohu v ekonomické a výzkumné specializaci daných krajů již před jejich zařazením do krajských RIS3.

Zdrojem analyzovaných regionálních dat k výdajům na VaV jsou anonymizovaná data z každoročního šetření o výzkumu a vývoji VTR 5-01 (ČSÚ 2019). Pro zjištění koncentrace výdajů na VaV v jednotlivých aplikačních odvětvích NRIS3 bylo nutné provést transformaci dat členěných podle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE

Tabulka 1: Domény specializace identifikované v krajských přílohách RIS3 strategie

Kraj	Krajské domény specializace									
Hl. m. Praha	Life sciences	Kreativní odvětví	Emerging technologies	Služby pro podniky založené na znalostech						
Středočeský	Dopravní prostředky	Elektronika a elektrotechnika	Biotechnologie	Chemický průmysl	Strojírenství a zpracování kovů	Potravinářství	VaV v přírodních a technických vědách			
Jihočeský	Biotechnologie	Strojírenství a mechatronika	Elektrotechnika, elektronika a IT	Automotive	Textilní a oděvní průmysl					
Plzeňský	Strojírenství a mechatronika	Průmyslová automatizace	Materiálové inženýrství	ICT	Biomedicína	Elektrotechnika	Energetika			
Karlovarský	Strojírenství a kovodělná výroba	Elektrotechnika	Automotive	Tradiční odvětví (sklo, keramika, porcelán aj.)	Plastikářský průmysl	Energetika, OZE a recyklace	Lázeňství	Výroba nápojů	Chemie	
Ústecký	Těžba uhlí, energetika, rekultivace	Chemický průmysl	Tradiční odvětví (sklo, porcelán)	Strojírenství, mechatronika	Automotive					
Liberecký	Strojírenství	Optika, výroba skla	Sanační a membránové technologie	Pokročilé textilní materiály	Kovové, kompozitní a plastové materiály	Nanomateriály	Dopravní zařízení	Elektronika a elektrotechnika		
Královéhradecký	Dopravní prostředky	Strojírenství a investiční celky	Nové textilní materiály	Elektronika, optika, elektrotechnika a IT	Léčiva a zdravotnické prostředky	Zemědělství a lesnictví				
Pardubický	Chemie pro průmysl a biomedicínu	Pokročilé textilní materiály	Doprava	Strojírenství	Elektrotechnika a informatika					
Vysočina	Automotive	Strojírenství a kovozpracující průmysl	Elektrotechnika	Energetika						
Jihomoravský	Pokročilé výrobní a strojírenské technologie	Přesné přístroje	Vývoj software a hardware	Léčiva, lékařská péče a diagnostika	Letecký průmysl					
Olomoucký	Strojírenství, elektrotechnika, prášková metalurgie	Optika, optoelektronika, jemná mechanika	Průmyslová chemie	Vodohospodářská a čerpací technika	Biomedicína, Life sciences	Vývoj software	VaV v zemědělství a nových materiálech			
Moravskoslezský	Pokročilé materiály	Speciální výrobní stroje, průmyslová automatizace	Mechatronika	Regenerativní medicína, genomika	Nerostné suroviny, zpracování odpadů	Inteligentní energetika	Integrované bezpečnostní systémy	Superpočítačové metody a modelování		
Zlínský	Inovativní aplikace polymerů	Inovace v konstrukčních činnostech	Inteligentní a úspěšné elektronické systémy							

Zdroj: MPO 2018a, krajské přílohy RIS3, vlastní zjednodušení

na aplikační odvětví NRIS3. Přiřazení odvětví NACE ke konkrétním aplikačním odvětvím přitom vycházelo z analytického dokumentu zpracovaného k implementaci NRIS3 (MPO 2018b), ve kterém jsou u každého aplikačního odvětví uvedena relevantní odvětví economic-

kých činností podle klasifikace NACE. V případech, kdy bylo možné některá odvětví v klasifikaci NACE zařadit do více aplikačních odvětví, byly výdaje rovnoměrně rozděleny mezi relevantní aplikační odvětví. Odvětví klasifikace NACE, která nebylo možné přiřadit k žádnému

Tabulka 2: Výdaje na VaV v podnikatelském sektoru (BERD) v krajích podle aplikačních odvětví NRIS3 (součet výdajů v mil. Kč za období 2015–2018)

Aplikační odvětví / Kraj	Celkem	Hl. m. Praha	Středočeský	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Králové-hradecký	Pardubický	Vysočina	Jiho-moravský	Olomoucký	Moravsko-slezský	Zlínský
Pokročilé stroje a technologie	33 737,9	976,5	3 341,2	1 320,2	2 895,3	624,7	980,3	2 227,5	1 989,3	3 813,2	2 365,9	4 546,4	1 925,8	2 405,5	4 325,9
Strojrenství a mechatronika	24 212,1	700,6	2 232,7	988,6	2 449,9	484,2	488,3	1 865,9	1 453,6	2 508,2	2 166,0	3 436,9	1 551,3	1 750,1	2 135,7
Energetika	233,8	102,5	9,9		10,5		37,8	6,6		15,3	1,1	34,8	1,6	11,8	1,8
Hutnictví	917,9	2,5	38,0	132,9	19,3		41,8		15,9	61,1	168,1	59,3	1,6	341,2	36,0
Průmyslová chemie	8 374,1	170,9	1 060,6	198,7	415,6	140,5	412,3	354,9	519,8	1 228,5	30,7	1 015,4	371,2	302,4	2 152,5
Digitální technol. a elektrotechnika	65 539,8	23 053,5	1 444,2	471,9	2 615,3	123,1	229,7	568,8	2 433,1	2 354,6	1 358,2	18 118,5	4 186,5	6 801,2	1 781,3
Elektronika a elektrotechnika	15 733,6	1 970,4	911,8	140,5	1 360,5	58,9	80,1	252,9	288,0	854,0	1 222,9	1 746,8	2 856,4	3 371,9	618,5
Digitální ekonomika	49 806,2	21 083,1	532,3	331,4	1 254,9	64,2	149,6	315,8	2 145,1	1 500,6	135,3	16 371,7	1 330,1	3 429,3	1 162,8
Dopravní prostředky pro 21. století	46 182,5	4 212,5	25 172,3	4 292,8	2 462,9	5,3	214,6	4 110,3	94,1	1 072,8	991,7	483,6	151,5	2 264,6	653,7
Automotive	39 132,9	2 477,6	24 107,8	4 292,8	303,0	3,8	214,6	3 891,6	94,1	863,7	422,0	465,4	71,5	1 480,5	444,4
Letectví a kosmonautika	3 584,7	1 652,9	1 063,1		73,0			9,0			569,7	4,3	3,4		209,2
Železniční a kolejová vozidla	3 464,9	82,0	1,3		2 086,9	1,6		209,6		209,1		13,8	76,5	784,1	
Péče o zdraví a pokročilá medicína	5 939,2	2 922,9	677,1	21,7	35,7		44,8	25,4	127,0	72,2	32,4	1 286,9	16,4	664,0	12,9
Léčiva, biotechnologie	5 939,2	2 922,9	677,1	21,7	35,7		44,8	25,4	127,0	72,2	32,4	1 286,9	16,4	664,0	12,9
Kulturní a kreativní odvětví	15 188,2	4 410,9	3 174,4	792,8	684,6	26,1	761,4	711,0	529,6	375,5	195,5	1 131,8	110,6	611,5	1 672,5
Tradiční odvětví	9 190,0	1 912,7	1 943,3	742,8	364,6	24,6	676,4	628,3	401,4	329,6	146,0	718,6	75,2	345,1	881,2
Nová odvětví	5 998,3	2 498,2	1 231,0	50,0	320,1	1,5	85,0	82,8	128,1	45,9	49,5	413,1	35,4	266,4	791,2
Udržitelné zemědělství a env. odvětví	6 496,3	2 115,7	915,5	351,2	126,5	44,9	359,3	23,0	326,8	95,4	320,5	821,2	414,1	380,0	202,3
Hospodaření s přírodními zdroji	725,3	80,0	8,0	100,2	18,5		2,4		132,8	16,8	82,3	235,5	30,8	9,0	9,1
Zemědělství a lesnictví	848,0	23,2	17,6	6,4	2,3		225,5	3,9	64,5	35,0	18,9	83,0	182,7	152,3	32,6
Produkce potravin	1 115,8	129,9	256,4	138,9	28,7		41,6	11,3	34,2	5,6	36,6	168,2	118,7	104,9	40,9
Životní prostředí a biodiverzita	386,3	13,2	174,4	28,2	26,8	31,0	6,1	2,6	15,9		47,8	2,4	6,5	26,2	5,0
Výstavba a lidská sídla	3 420,9	1 869,4	459,0	77,6	50,2	13,9	83,9	5,3	79,4	37,9	134,8	332,1	75,2	87,5	114,7
Ostatní obory	44 507,6	17 475,4	6 560,8	45,8	2 523,5	3,3	493,4	1 388,0	715,0	1 437,2	592,0	9 363,5	478,4	1 453,4	1 977,8
VaV a vzdělávání	34 956,9	11 105,7	6 281,1	40,8	2 507,5		453,8	1 336,4	568,3	1 389,0	580,1	7 471,0	374,9	1 239,6	1 608,6
Nezařazeno	9 550,7	6 369,7	279,7	5,0	16,0	3,3	39,6	51,6	146,8	48,1	11,9	1 892,5	103,5	213,8	369,2
CELKEM	217 591,5	55 167,5	41 285,4	7 296,4	11 343,8	827,5	3 083,4	9 054,0	6 214,8	9 220,8	5 856,2	35 752,0	7 283,3	14 580,2	10 626,3
Oblasti specializace	173 083,9	29 131,1	30 309,6	6 763,0	7 574,2	712,0	1 919,4	7 010,6	4 607,8	7 565,9	3 812,1	22 846,7	6 391,6	11 162,6	6 278,7

Poznámka: Oblasti specializace definované v krajských RIS3 strategiích jsou zvýrazněny červeným písmem.

Zdroj: Úřad vlády 2020, MPO 2018b, vlastní přepočty TC AV

z aplikačních odvětví NRIS3, byla zařazena do skupiny „ostatní obory“. V rámci této skupiny byla vyčleněna kategorie „VaV a vzdělávání“, která zahrnuje výdaje v odvětvích NACE 72 – Výzkum a vývoj a NACE 85 – Vzdělávání, tvořících dominantní část výdajů nezařazených pod žádné z aplikačních odvětví.

Subjekty s hlavním oborem činnosti ve výše uvedených odvětvích VaV a vzdělávání koncentrují značnou část z celkových výdajů na VaV (GERD). Ve zde sledovaném období 2015–2018 tak činil podíl výdajů nezařazených pod aplikační odvětví 49 % z GERD dosahujícího celkové výše 361,9 mld. Kč. Z tohoto důvodu jsou v článku analyzovány pouze výdaje v podnikatelském sektoru VaV (BERD). Na těchto výdajích, jejichž hodnota dosahovala ve stejném období 217,6 mld. Kč, se výzkumné aktivity nezařazené pod žádné z aplikačních odvětví NRIS3 – tedy realizované

především v soukromých výzkumných organizacích (dále VO) a dalších podnicích s hlavním zaměřením činnosti na VaV – podílely „pouze“ z 20 %. Vedle objemu výdajů v aplikačních odvětvích NRIS3 a jejich podílu na BERD v jednotlivých krajích jsou dále v textu analyzovány také výdaje z veřejných (vládních a EU) zdrojů do podnikatelského sektoru VaV.

Celkové výdaje na VaV v podnikatelském sektoru (BERD)

V tabulce 2 jsou uvedeny objemy výdajů na VaV v podnikatelském sektoru v rozdělení podle krajů a aplikačních odvětví NRIS3. Názvy aplikačních odvětví použité v tabulkách i v celém následujícím textu

jsou ve zkrácené podobě vycházející z původního znění (MPO 2018a). Z poslední řádky tabulky je zřejmé, že mezi objemy výdajů na VaV koncentrovanými v jednotlivých krajích existují obrovské rozdíly – v Praze, Jihomoravském a Středočeském kraji tak bylo soustředěno více než 60 % výdajů ve sledovaném období.

Z tabulky 3 zachycující relativní výši výdajů v jednotlivých aplikačních odvětvích v krajích je dále např. patrné, že ve vztahu k podílu kraje na celorepublikových výdajích na VaV byla v Praze výrazná koncentrace výdajů v aplikačních odvětvích **digitální ekonomika**, **letectví** či **léčiva**; ve Středočeském, Jihočeském i Libereckém kraji v **automotive**, v Jihočeském kraji je přitom rovněž výraznější specializace na **tradiční (kulturní a kreativní) odvětví**; v Plzeňském kraji především v odvětví **železniční a kolejová vozidla**; podniky v krajích

Karlovarském a Vysočina jsou nejvíce specializovány na výzkum ve **strojrenství**, přičemž v kraji Vysočina rovněž v **letectví** a **elektronice a elektrotechnice**, v kraji Karlovarském pak také v odvětvích **průmyslová chemie** a **životní prostředí**; odvětví **průmyslová chemie** patří k hlavním oblastem specializace podnikového výzkumu též v krajích Ústeckém, Pardubickém a Zlínském, zatímco v krajích Ústeckém a Zlínském se přidává i výraznější specializace na **kulturní a kreativní (zejména tradiční) odvětví**, v kraji Ústeckém též na **zemědělství a lesnictví**; podniky v Královéhradeckém a Jihomoravském kraji se výrazněji specializují na výzkum v odvětví **digitální ekonomiky**, v Královéhradeckém kraji též v **tradičních (kulturních a kreativních) odvětvích** a v kraji Jihomoravském v odvětví **léčiva**; v krajích Olomouckém a Moravskoslezském je

Tabulka 3: Podíl aplikačních odvětví NRIS3 na výdajích na VaV v podnikatelském sektoru (BERD) v krajích (podíl ze součtu výdajů za období 2015–2018)

Aplikační odvětví / Kraj	Celkem	Hl. m. Praha	Středočeský	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Královéhradecký	Pardubický	Vysočina	Jihomoravský	Olomoucký	Moravskoslezský	Zlínský
Pokročilé stroje a technologie	16 %	2 %	8 %	18 %	26 %	75 %	32 %	25 %	32 %	41 %	40 %	13 %	26 %	16 %	41 %
Strojírnická a mechatronika	11 %	1 %	5 %	14 %	22 %	59 %	16 %	21 %	23 %	27 %	37 %	10 %	21 %	12 %	20 %
Energetika	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Hutnictví	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	1 %	3 %	0 %	0 %	2 %	0 %
Průmyslová chemie	4 %	0 %	3 %	3 %	4 %	17 %	13 %	4 %	8 %	13 %	1 %	3 %	5 %	2 %	20 %
Digitální technol. a elektrotechnika	30 %	42 %	3 %	6 %	23 %	15 %	7 %	6 %	39 %	26 %	23 %	51 %	57 %	47 %	17 %
Elektronika a elektrotechnika	7 %	4 %	2 %	2 %	12 %	7 %	3 %	3 %	5 %	9 %	21 %	5 %	39 %	23 %	6 %
Digitální ekonomika	23 %	38 %	1 %	5 %	11 %	8 %	5 %	3 %	35 %	16 %	2 %	46 %	18 %	24 %	11 %
Dopravní prostředky pro 21. století	21 %	8 %	61 %	59 %	22 %	1 %	7 %	45 %	2 %	12 %	17 %	1 %	2 %	16 %	6 %
Automotive	18 %	4 %	58 %	59 %	3 %	0 %	7 %	43 %	2 %	9 %	7 %	1 %	1 %	10 %	4 %
Letectví a kosmonautika	2 %	3 %	3 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	10 %	0 %	0 %	0 %	2 %
Železniční a kolejová vozidla	2 %	0 %	0 %	0 %	18 %	0 %	0 %	2 %	0 %	2 %	0 %	0 %	1 %	5 %	0 %
Péče o zdraví a pokročilá medicína	3 %	5 %	2 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	2 %	1 %	1 %	4 %	0 %	5 %	0 %
Léčiva, biotechnologie	3 %	5 %	2 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	2 %	1 %	1 %	4 %	0 %	5 %	0 %
Kulturní a kreativní odvětví	7 %	8 %	8 %	11 %	6 %	3 %	25 %	8 %	9 %	4 %	3 %	3 %	2 %	4 %	16 %
Tradiční odvětví	4 %	3 %	5 %	10 %	3 %	3 %	22 %	7 %	6 %	4 %	2 %	2 %	1 %	2 %	8 %
Nová odvětví	3 %	5 %	3 %	1 %	3 %	0 %	3 %	1 %	2 %	0 %	1 %	1 %	0 %	2 %	7 %
Udržitelné zemědělství a env. odvětví	3 %	4 %	2 %	5 %	1 %	5 %	12 %	0 %	5 %	1 %	5 %	2 %	6 %	3 %	2 %
Hospodaření s přírodními zdroji	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	1 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Zemědělství a lesnictví	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	7 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	3 %	1 %	0 %
Produkce potravin	1 %	0 %	1 %	2 %	0 %	0 %	1 %	0 %	1 %	0 %	1 %	0 %	2 %	1 %	0 %
Životní prostředí a biodiverzita	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Výstavba a lidská sídla	2 %	3 %	1 %	1 %	0 %	2 %	3 %	0 %	1 %	0 %	2 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Ostatní obory	20 %	32 %	16 %	1 %	22 %	0 %	16 %	15 %	12 %	16 %	10 %	26 %	7 %	10 %	19 %
VaV a vzdělávání	16 %	20 %	15 %	1 %	22 %	0 %	15 %	15 %	9 %	15 %	10 %	21 %	5 %	9 %	15 %
Nezařazeno	4 %	12 %	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	1 %	2 %	1 %	0 %	5 %	1 %	1 %	3 %
Oblasti specializace celkem	80 %	53 %	73 %	93 %	67 %	86 %	62 %	77 %	74 %	82 %	65 %	64 %	88 %	77 %	59 %

Poznámka: Oblasti specializace definované v krajských RIS3 strategiích jsou zvýrazněny červeným písmem.

Zdroj: Úřad vlády 2020, MPO 2018b, vlastní přepočty TC AV

pak vyšší specializace v odvětví **elektronika a elektrotechnika**, v Olomouckém kraji dále v **zemědělství a lesnictví** a v Moravskoslezském kraji v **léčivech**.

Graficky je v tabulce 2 znázorněna koncentrace výdajů v jednotlivých aplikačních odvětvích uvnitř krajů, přičemž barevně jsou v této i dalších tabulkách odlišena aplikační odvětví zahrnující krajské domény specializace. Domény specializace byly v jednotlivých krajích stanoveny na rozdílné úrovni obecnosti/podrobnosti, jak dokládá tabulka 1 výše. Sledování dat k výdajům na VaV na úrovni aplikačních odvětví NRIS3 ovšem neumožňuje zcela přesné zachycení krajských domén specializace právě z důvodu nestejného přístupu k jejich definování v jednotlivých krajích. Jako „oblasti specializace“ jsou v dalším textu proto označovány a v tabulkách vyznačena celá aplikační odvětví, pod která dané domény / ekonomické činnosti spadají. Přestože tak obraz

zaměření výdajů VaV v krajích není úplně přesný, umožňuje relativně komplexní pohled na význam prioritních odvětví ve financování VaV v jednotlivých krajích. Přehledněji o koncentraci výdajů v aplikačních odvětvích informuje tabulka 3. Z obou tabulek jsou pak zřejmé především následující skutečnosti:

1) RIS3 strategie jednotlivých krajů se značně liší co do počtu a podrobnosti identifikovaných domén specializace, což se odráží i na jejich podílu, resp. podílu aplikačních odvětví, pod něž tyto domény spadají, na financování podnikového VaV (BERD) v kraji (na úrovni celé ČR se podíl „oblasti specializace“ rovná součtu podílů všech 6 klíčových aplikačních odvětví NRIS3). Značný vliv na výši tohoto podílu má ovšem lokalizace soukromých výzkumných organizací (dále VO). Vzhledem ke způsobu přiřazování výdajů na VaV k aplikačním

odvětvím podle hlavního NACE podnikatelského subjektu nebylo možné výdaje v těchto VO a výdaje v podnicích s hlavním NACE spadajícím mimo aplikační odvětví (nejčastěji NACE 72 – Výzkum a vývoj) přiřadit k žádnému z aplikačních odvětví. Podíl ostatních oborů je proto nejvyšší právě v Praze (třetinový) a Jihomoravském kraji (čtvrtinový), kde se koncentruje nejvíce soukromých VO. Pro zaplnění této metodické „mezery“ v analyzovaných datech a vytvoření představy o zaměření nejvýznamnějších subjektů zařazených do kategorie „ostatní obory“ jsou v tabulce 4 uvedeny soukromé VO v krajích ze seznamu výzkumných organizací vedeného Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT 2020), které nespádají do žádného z aplikačních odvětví. Podíly konkrétních subjektů na výdajích na VaV ovšem nejsou k dispozici vzhledem k anonymní povaze veřejně dostupných dat.

2) Podíl některých aplikačních odvětví, v nichž byly v daných krajích identifikovány domény specializace, byl ve sledovaném čtyřletém období (2015–2018) nulový. Absence výdajů na VaV v těchto odvětvích ukazuje na možnou potřebu přehodnocení daných domén specializace. Jedná se o aplikační odvětví **energetika a produkce potravin** v Karlovarském kraji a **letectví** v Královéhradeckém kraji. Podíly některých dalších odvětví specializace na financování VaV v daných regionech jsou na velmi nízké úrovni. Jak je ovšem z obou tabulek patrné, domény specializace nebyly identifikovány pouze z závislosti na výši výdajů v daném odvětví, ale také na dalších faktorech – průmyslové tradici, lokalizaci významných podniků, výzkumných kapacit apod.

Tabulka 4: Soukromé výzkumné organizace s hlavním oborem činnosti nespadaícím pod aplikační odvětví NRIS3

Kraj	Soukromé výzkumné organizace
Praha	SVÚOM s. r. o. Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s. Výzkumný ústav mlékárenský s. r. o. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s.
Středočeský	Centrum výzkumu Řež s. r. o. SVÚM a. s. Výzkumné centrum SELTON, s. r. o.
Jihočeský	
Plzeňský	COMTES FHT a. s. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s. r. o.
Karlovarský	
Ústecký	Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a. s.
Liberecký	MemBrain s. r. o. VÚTS, a. s.
Královéhradecký	VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOČNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s. r. o.
Pardubický	Centrum organické chemie s. r. o.
Vysočina	Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o.
Jihomoravský	Vojenský výzkumný ústav, s. p. Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s. Zemědělský výzkum, spol. s r. o.
Olomoucký	Agritec Plant Research s. r. o. Agrovýzkum Rapotín s. r. o. Centrum hydraulického výzkumu, spol. s r. o.
Moravskoslezský	MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s. r. o.
Zlínský	Agrotest fyto, s. r. o. OSEVA vývoj a výzkum s. r. o.

Zdroj: MŠMT 2020, vlastní zpracování

Tabulka 5 přináší informaci o posunu v zaměření výzkumných aktivit v jednotlivých krajích. Porovnávány jsou zde změny podílů aplikačních odvětví ve dvou čtyřletých obdobích: 2011–2014 a 2015–2018. Z dat je přitom patrné, že v krajích nejvíce (a zároveň nejčastěji) vzrostl podíl klíčových aplikačních odvětví **digitální technologie** a **dopravní prostředky**. Další z klíčových aplikačních odvětví, patřících mezi nejčastěji zastoupené v krajských RIS3 strategiích (především díky významnému zastoupení strojírenského průmyslu ve všech částech republiky) – **pokročilé stroje a technologie** – naopak ve větší části krajů ztrácelo pozici v porovnání s ostatními aplikačními odvětvími. **Kulturní a kreativní odvětví** ztrácela pozici nejvíce v krajích Královéhradeckém a Karlovarském, přestože v těchto krajích byly v jejich rámci identifikovány některé z domén specializace.

Nárůst podílu součtů oblastí specializace u jednotlivých krajů (a k nim většinou inverzní pokles ostatních oborů, tedy mimo aplikační odvětví NRIS3) ukazuje na pozitivní skutečnost, a sice na zvyšující koncentraci výdajů na podnikový VaV do domén specializace ve větší části krajů. Největší pokles podílu těchto odvětví byl na druhé straně zaznamenán v Karlovarském kraji. Vzhledem k vysokému podílu

odvětví specializace v tomto kraji však nelze uvedený pokles vnímat podobně negativně, jako by tomu bylo u jiných krajů s nižším podílem odvětví specializace na BERD.

Podíly oblastí regionální specializace jsou zároveň s vývojovým hlediskem, tedy změnou mezi dvěma uvedenými čtyřletými obdobími, zachyceny v grafu 1. Jak je patrné i z tabulky 3, u většiny krajů měly v období 2015–2018 (stejně jako v předcházejícím čtyřletém období) oblasti specializace 60% a vyšší podíl na BERD v kraji a jejich podíl se tak blížil podílu všech klíčových aplikačních odvětví na BERD v ČR. To ukazuje, že domény specializace byly v daných krajích stanoveny v pevné vazbě na nejsilnější odvětví z hlediska výzkumu. V polovině krajů byl však přitom zaznamenán pokles nebo nižší přírůstek podílu oblastí specializace na BERD než na národní úrovni. Mezi podílem oblastí specializace na BERD v krajích v období 2011–2014 (není v grafu znázorněn) a změnou tohoto podílu v dalším čtyřletém období existovala střední záporná korelace (korelační koeficient -0,58). To značí, že další koncentrace výzkumných aktivit do odvětví souvisejících s doménami specializace probíhala o něco častěji/intenzivněji v krajích s nižšími koncentracemi podnikového VaV v těchto odvětvích.

Graf 1: Podíl oblastí regionální specializace na výdajích na VaV v podnikatelském sektoru (BERD) v krajích (součet za období 2015–2018) a změna podílu oblastí regionální specializace na BERD v krajích mezi obdobími 2011–2014 a 2015–2018 v procentních bodech

Výdaje na VaV z veřejných zdrojů (vládních + EU) do podnikatelského sektoru

V další části textu jsou analyzovány výdaje z veřejných zdrojů – započítány jsou výdaje vládní i výdaje ze zdrojů EU – do VaV v podnicích (viz tabulka 6). Podobně jako v předcházející části, také zde je vypočítán podíl aplikačních odvětví na výdajích v jednotlivých krajích (tabulka 7). V případě výdajů z veřejných zdrojů se ovšem značnou část financování nepodařilo přiřadit k žádnému z aplikačních odvětví, protože se z velké části jednalo o výdaje směřující do subjektů s hlavním oborem činnosti NACE 72 – Výzkum a vývoj (viz též výše tabulka 4). Takto nepřiručeno bylo 42 % veřejných výdajů na úrovni celé ČR, v některých krajích pak ještě vyšší podíl výdajů. Z analýzy dat k čerpání veřejných prostředků z programů účelové podpory VaV (Úřad vlády 2020) vyplývá, že mezi největší příjemce podpory (ve výši 200 mil. Kč a více ve sledovaném období) s hlavním oborem činnosti NACE 72 – Výzkum a vývoj patřily nejčastěji soukromé VO. Podle zaměření činnosti těchto největších příjemců (podle jejich webových stránek) bylo ovšem možné přiřadit jednotlivé subjekty k jednomu či více aplikačním odvětvím – v následujícím výčtu uvedeným za krajem sídla daného subjektu: Centrum výzkumu Řež, s. r. o., (Středočeský kraj / **energetika**), ÚJV Řež, a. s., (Středočeský kraj / **energetika**), Vojenský výzkumný ústav, s. p., (Jihomoravský kraj / **strojírenství, průmyslová chemie, elektronika a elektrotechnika**), VÚTS, a. s., (Liberecký kraj / **strojírenství, tradiční odvětví**), COMTES FHT a. s., (Plzeňský kraj / **hutnictví**) či Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a. s., (Ústecký kraj / **průmyslová chemie**).

Z výše uvedeného je zřejmé, že výsledky analýzy koncentrace veřejných výdajů do aplikačních odvětví v podnicích mají nižší výpovědní hodnotu než výsledky analýzy u celkových výdajů v podnicích (BERD). S tímto vědomím je třeba přistupovat k údajům v následujících tabulkách. Z údajů v tabulce 7 lze zjistit, že veřejné výdaje byly oproti celkovým výdajům (viz tabulka 3) a oproti celkovému rozložení veřejných výdajů do podnikového VaV více koncentrovány v některých aplikačních odvětvích a krajích. Konkrétně se jednalo např. o odvětví **strojírenství** v Plzeňském a Moravskoslezském kraji, **léčiva** ve Středočeském kraji, **hutnictví** v kraji Vysočina, **digitální ekonomika** v Olomouckém kraji, **elektronika a elektrotechnika a tradiční (kulturní a kreativní) odvětví** v Karlovarském kraji. Tabulka 6 zároveň dokládá, do kterých aplikačních odvětví zahrnujících krajské domény specializace neplynuly žádné veřejné prostředky (tj. podbarvené řádky bez údajů). Nelze ovšem vyloučit, že do těchto aplikačních odvětví mohlo financování směřovat prostřednictvím subjektů s hlavním oborem činnosti NACE 72 – VaV, které mají ve většině krajů významný podíl na alokovaných veřejných prostředcích.

V tabulce 8 je zachycen podíl financování z veřejných zdrojů na BERD v jednotlivých aplikačních odvětvích a krajích. Jak je z porovnání aplikačních odvětví NRIS3 patrné, podnikový výzkum probíhající v klíčovém aplikačním odvětví udržitelné zemědělství a environmentální odvětví je nejvíce závislý na veřejných zdrojích. Srovnatelně velký význam veřejných zdrojů financování lze identifikovat u aplikačních odvětví energetika a hutnictví, ve kterých dominují velké podniky. Minimálně u energetiky se přitom ve vyšší podílu veřejného financování odráží strategický význam odvětví pro stát. Především v důsledku vysokého podílu oborů nepřiručených mezi aplikační odvětví na financování z veřejných zdrojů (zvláště díky financování soukromých VO s hlavním oborem činnosti NACE 72 – Výzkum a vývoj) a relativně vysokého podílu veřejného financování

v těchto tzv. ostatních oborech je podíl veřejného financování v oblastech specializace u většiny krajů nižší než v celkovém BERD v kraji.

Graf 2: Podíl oblastí regionální specializace na výdajích z veřejných zdrojů (vládních + EU) na VaV v podnikatelském sektoru v krajích (součet za období 2015–2018) a změna podílu oblastí regionální specializace na výdajích z veřejných zdrojů (vládních + EU) v podnikatelském sektoru v krajích mezi obdobími 2011–2014 a 2015–2018 v procentních bodech

Tabulka 9 přináší informace o změně podílu aplikačních odvětví NRIS3 na financování podnikového VaV z veřejných zdrojů (obdobně jako výše tabulka 5 pro celkové výdaje). Také v případě veřejných prostředků plynoucích do podnikového VaV se na jedné straně ukazuje rostoucí význam klíčového aplikačního odvětví **digitální technologie a elektrotechnika**, na druhé straně pokles relativního významu odvětví **pokročilé stroje a technologie**. Dalším klíčovým aplikačním odvětvím, jehož relativní význam vzrostl, bylo **udržitelné zemědělství**, které je odvětvím podnikového VaV nejvíce závislým na veřejných zdrojích (viz tabulka 8). Podíl tzv. **ostatních oborů** na veřejném financování se snížil v 7 ze 14 krajů; podíl oblastí regionální specializace, tedy aplikačních odvětví, v nichž byly v rámci krajských RIS3 strategií identifikovány domény specializace se pak zvýšil v 6 krajích. V součtu za celou ČR podíl veřejných prostředků směřujících do aplikačních odvětví NRIS3 klesl. Jak již bylo uvedeno výše, tzv.

Tabulka 5: Změna podílu oblastí regionální specializace na výdajích na VaV v podnikatelském sektoru (BERD) v krajích mezi obdobími 2011–2014 a 2015–2018 v procentních bodech

Aplikační odvětví / Kraj	Celkem	Hl. m. Praha	Středočeský	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Králové-hradecký	Pardubický	Vysočina	Jiho-moravský	Olomoucký	Moravsko-slezský	Zlínský
Pokročilé stroje a technologie	-3 %	-2 %	-1 %	-3 %	4 %	-6 %	-1 %	-5 %	6 %	4 %	-4 %	-3 %	-22 %	-6 %	0 %
Strojrenství a mechatronika	-2 %	-1 %	0 %	-4 %	3 %	4 %	-3 %	-2 %	7 %	1 %	2 %	-1 %	-22 %	-4 %	1 %
Energetika	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Hutnictví	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	-1 %	0 %	0 %	0 %	-4 %	0 %	0 %	-2 %	0 %
Průmyslová chemie	-1 %	0 %	-1 %	1 %	2 %	-10 %	2 %	-2 %	-1 %	3 %	-2 %	-2 %	-1 %	0 %	-1 %
Digitální technol. a elektrotechnika	6 %	-1 %	1 %	1 %	-2 %	8 %	-2 %	0 %	9 %	-1 %	5 %	19 %	29 %	25 %	1 %
Elektronika a elektrotechnika	2 %	0 %	1 %	1 %	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %	-6 %	5 %	-1 %	25 %	16 %	3 %
Digitální ekonomika	4 %	-1 %	0 %	0 %	-3 %	7 %	-2 %	-1 %	9 %	5 %	0 %	20 %	4 %	9 %	-2 %
Dopravní prostředky pro 21. století	3 %	4 %	6 %	5 %	-6 %	0 %	2 %	21 %	-3 %	-2 %	-4 %	-1 %	-2 %	-4 %	0 %
Automotive	4 %	2 %	8 %	5 %	1 %	0 %	4 %	20 %	-3 %	1 %	0 %	-1 %	-1 %	-2 %	2 %
Letectví a kosmonautika	0 %	2 %	-2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	-4 %	0 %	0 %	0 %	-2 %
Železniční a kolejová vozidla	-1 %	0 %	0 %	0 %	-7 %	0 %	-2 %	1 %	0 %	-3 %	0 %	0 %	-1 %	-1 %	0 %
Péče o zdraví a pokročilá medicína	-1 %	-2 %	-1 %	0 %	0 %	0 %	-3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Léčiva, biotechnologie	-1 %	-2 %	-1 %	0 %	0 %	0 %	-3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Kulturní a kreativní odvětví	0 %	2 %	1 %	2 %	0 %	-4 %	1 %	-2 %	-7 %	-1 %	-2 %	-1 %	-1 %	-3 %	-1 %
Tradiční odvětví	0 %	1 %	1 %	2 %	0 %	-4 %	1 %	-2 %	-4 %	1 %	-1 %	-1 %	-1 %	-2 %	-1 %
Nová odvětví	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	-1 %	-3 %	-1 %	0 %	0 %	-1 %	-1 %	-1 %
Udržitelné zemědělství a env. odvětví	0 %	-1 %	-1 %	-5 %	0 %	1 %	3 %	0 %	1 %	0 %	3 %	-1 %	1 %	-1 %	1 %
Hospodaření s přírodními zdroji	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Zemědělství a lesnictví	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	-1 %	0 %
Produkce potravin	0 %	-1 %	0 %	-4 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Životní prostředí a biodiverzita	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Výstavba a lidská sídla	0 %	0 %	0 %	-1 %	0 %	-1 %	-1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	-1 %	0 %	0 %	0 %
Ostatní obory	-5 %	1 %	-6 %	0 %	3 %	0 %	0 %	-14 %	-7 %	0 %	3 %	-14 %	-3 %	-12 %	-1 %
VaV a vzdělávání	-4 %	1 %	-5 %	0 %	4 %	0 %	0 %	-14 %	-6 %	2 %	5 %	-14 %	-2 %	-11 %	0 %
Nezařazeno	0 %	0 %	-1 %	-1 %	-1 %	0 %	0 %	0 %	-1 %	-1 %	-2 %	0 %	-1 %	-1 %	0 %
Oblasti specializace celkem	5 %	-3 %	5 %	0 %	-5 %	-9 %	4 %	15 %	10 %	0 %	6 %	18 %	7 %	17 %	-1 %

Poznámka: Oblasti specializace definované v krajských RIS3 strategiích jsou zvýrazněny červeným písmem.

Zdroj: Úřad vlády 2020, MPO 2018b, vlastní přepočty TC AV

ostatní obory zahrnují především subjekty s hlavním oborem činnosti NACE 72 – VaV, které sice na základě NACE nebylo možné přiřadit k aplikačním odvětvím, které však mohou pokrývat také výzkum odpovídající krajským doménám specializace. Přesto naznačuje zvyšující se koncentrace veřejných prostředků v této kategorii (a zároveň snižující se koncentrace prostředků v oblastech specializace), že zatímco velká (a zvyšující se) část veřejných prostředků je soustředěna v soukromých VO, výzkum v podnicích jako takových není z veřejných prostředků vždy podporován v míře adekvátní významu daného odvětví ve strategii inteligentní specializace kraje.

Podíly oblastí regionální specializace zároveň s vývojem tohoto indikátoru znázorňuje graf 2. Podíl oblastí specializace na veřejném financování podnikového VaV je ve většině krajů výrazně nižší než jejich podíl na BERD zachycený v tabulce 3 a grafu 1 (výjimkou

je Praha, kde je tento podíl mírně vyšší). Mezi podílem oblastí specializace na financování podnikového VaV v krajích z veřejných zdrojů v období 2011–2014 (není v grafu znázorněn) a změnou tohoto podílu v dalším čtyřletém období existovala slabá až střední záporná korelace (korelační koeficient -0,39).

Závěr

Odlišnosti v počtu a podrobnosti domén specializace vymezených v jednotlivých krajských přílohách NRIS3 se odrážejí i v podílu financování oblastí specializace na celkovém financování podnikového VaV (BERD) v krajích. Absence či velmi nízký objem výdajů v aplikačních odvětvích, v nichž byly v některých krajích identifikovány domény spe-

cializace, ukazuje na možnou potřebu přehodnocení daných domén. Přitom je však třeba vzít v úvahu, že krajské domény specializace jsou kromě výdajů na VaV identifikovány také v návaznosti na další faktory a krajská specifika.

Koncentrace výdajů do aplikačních odvětví zahrnujících krajské domény specializace se ve větších částech krajů zvyšuje a ukazuje tak na pozitivní vývojový trend odrážející implementaci RIS3 v krajích. Snižující se koncentrace veřejných prostředků do aplikačních odvětví NRIS3 na národní úrovni i do identifikovaných oblastí (domén) specializace ve větší části krajů ovšem naznačuje, že v souvislosti s velkou (a zvyšující se) částí veřejných prostředků soustředěných v soukromých VO plyne na výzkum v podnicích jako takových (tedy zpravidla s jiným hlavním oborem činnosti než VaV) často menší díl veřejných prostředků, než by odpovídalo významu některých odvětví ve strategii inteligentní specializace kraje.

Pro posouzení dalších, zde neřešených aspektů koncentrace prostředků do aplikačních odvětví NRIS3 v krajích, by bylo vhodné analyzovat použitá data také podle velikostních kategorií a druhu vlastnictví podniků. Výsledky zde prezentované analýzy a případných dalších analýz mohou představovat jeden ze vstupů pro příští modifikace domén specializace v jednotlivých krajích, které budou kontinuálně probíhat.

Odkazy

[1] Český statistický úřad / ČSÚ (2019): VTR 5-01 Roční výkaz o výzkumu a vývoji.

Tabulka 6: Výdaje na VaV z veřejných zdrojů (vládní + EU) do podnikatelského sektoru v krajích podle aplikačních odvětví NRIS3 (součet výdajů v mil. Kč za období 2015–2018)

Aplikační odvětví / Kraj	Celkem	Hl. m. Praha	Středočeský	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Králové- hradecký	Pardubický	Vysočina	Jiho- moravský	Olomoucký	Moravsko- slezský	Zlínský
Pokročilé stroje a technologie	3 005,7	123,3	284,4	176,6	308,2	24,1	89,9	109,9	105,4	291,1	149,5	606,4	157,7	299,0	280,2
Strojrenství a mechatronika	2 120,4	104,6	152,6	97,1	294,4	24,1	47,7	97,5	91,9	159,4	80,4	452,0	142,3	250,5	125,8
Energetika	41,2	5,4	3,0		2,3		16,0	1,5			0,7	7,5		4,2	0,5
Hutnictví	168,9		8,6	37,6			4,9			1,3	65,1	19,6		29,6	2,3
Průmyslová chemie	675,2	13,3	120,1	42,0	11,5	0,0	21,2	10,9	13,5	130,4	3,3	127,3	15,4	14,8	151,6
Digitální technol. a elektrotechnika	4 682,2	2 113,0	163,5	69,3	139,4	23,6	15,0	20,3	136,1	191,0	115,6	1 145,3	208,2	217,3	124,7
Elektronika a elektrotechnika	465,1	66,2	71,3	12,7	61,2	12,2	1,5	9,1	14,8	2,4	90,4	67,4	6,9	29,2	19,8
Digitální ekonomika	4 217,0	2 046,8	92,2	56,6	78,2	11,4	13,5	11,3	121,3	188,6	25,1	1 077,9	201,3	188,1	104,9
Dopravní prostředky pro 21. století	1 062,1	113,3	102,1	88,2	15,1	0,2	22,4	119,8	54,9	52,8	189,0	172,6	22,9	74,3	34,5
Automotive	648,1	52,5	32,3	88,2	9,6	0,2	22,4	116,7	54,9	20,1	1,6	168,7	7,1	62,6	11,1
Letectví a kosmonautika	347,2	59,2	69,8					3,1			187,5	2,6	1,7		23,4
Železniční a kolejová vozidla	66,9	1,6			5,5					32,6		1,4	14,1		11,7
Péče o zdraví a pokročilá medicína	472,3	117,1	139,0	6,8	8,5		19,3	6,9	3,8		19,9	88,3	0,9	56,3	5,3
Léčiva, biotechnologie	472,3	117,1	139,0	6,8	8,5		19,3	6,9	3,8		19,9	88,3	0,9	56,3	5,3
Kulturní a kreativní odvětví	1 260,3	374,8	183,3	93,8	36,3	7,5	6,6	44,0	28,1	64,4	56,6	190,4	14,5	79,7	80,3
Tradiční odvětví	733,5	179,2	125,4	83,1	19,8	6,7	3,1	40,9	21,8	36,1	35,7	89,1	8,5	38,6	45,4
Nová odvětví	526,8	195,6	57,9	10,7	16,4	0,8	3,5	3,1	6,2	28,3	20,9	101,3	6,0	41,1	34,9
Udržitelné zemědělství a env. odvětví	1 400,2	226,7	321,1	52,5	27,2	16,4	196,0	5,2	60,3	17,1	87,0	169,6	81,1	80,7	59,4
Hospodaření s přírodními zdroji	75,9	10,1	2,5	2,8	7,5		0,3		25,7	3,7	5,5	10,4	3,6	0,9	2,8
Zemědělství a lesnictví	306,0	8,0	7,0	5,1	0,2		132,5	1,5	9,5	4,7	11,3	43,8	32,6	27,1	22,8
Produkce potravin	124,7	14,5	33,0	3,1	3,3		16,8	1,4	4,6	0,9	3,2	10,1	14,4	18,6	1,1
Životní prostředí a biodiverzita	165,7	7,0	95,5	12,5		12,3	2,4	0,7	9,0		16,8		1,1	6,6	1,8
Výstavba a lidská sídla	727,9	187,1	183,2	29,1	16,2	4,2	44,1	1,5	11,5	7,8	50,1	105,3	29,4	27,5	30,9
Ostatní obory	8 601,3	1 377,8	2 650,2	10,7	567,7	1,7	354,0	742,6	467,3	248,0	87,1	1 303,6	243,5	214,7	332,4
VaV a vzdělávání	7 397,7	1 096,3	2 565,6	9,6	561,0		337,4	736,6	436,2	244,1	84,8	767,7	213,4	178,4	166,6
Nezařazeno	1 203,6	281,6	84,6	1,2	6,7	1,7	16,6	6,0	31,1	3,9	2,3	536,0	30,1	36,2	165,8
CELKEM	20 484,1	4 446,0	3 843,6	498,0	1 102,4	73,5	703,2	1 048,7	856,0	864,3	704,7	3 676,2	728,9	1 021,9	916,8
Oblasti specializace	11 882,8	2 542,0	618,1	355,4	459,7	43,2	157,0	280,4	322,6	569,6	173,2	1 688,1	429,9	654,4	425,5

Poznámka: Oblasti specializace definované v krajských RIS3 strategiích jsou zvýrazněny červeným písmem.

Zdroj: Úřad vlády 2020, MPO 2018b, vlastní přepočty TC AV

[2] Český statistický úřad / ČSÚ (2020): Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).

https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickyh_cinnosti_cz_nace

[3] Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (2018): Regionální inovační strategie hlavního města Prahy. Aktualizace 2018.

<https://www.ippraha.cz/clanek/320/regionalni-inovacni-strategie>

[4] Jihočeský vědeckotechnický park, a. s. (2018): Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS3. Aktualizace č. 1 pro roky 2018–2022.

<http://www.risjk.cz/ke-stazeni.html>

[5] Jihomoravské inovační centrum (2014): Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014–2020.

<http://www.risjmk.cz/cz/predstaveni-ris-jmk/>

[6] Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o. (2018): Regionální inovační strategie Karlovarského kraje.

<https://www.ris3kvk.cz/dokumenty>

[7] Kraj Vysočina (2014): Krajská příloha k národní RIS 3 za Kraj Vysočina.

<https://www.kr-vysocina.cz/regionalni-rozvoj/ds-302501/p1=61524>

[8] Královéhradecký kraj, Centrum investic, rozvoje a inovací (2018): Krajská příloha k Národní RIS 3 strategii za Královéhradecký kraj 2018–2022.

<https://www.cirihk.cz/ris3.html>

[9] Kučera, Z., Vondrák, T. (2020): Výzkum a vývoj v podnicích působících v aplikačních odvětvích Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR. Ergo 1/2020, Technologické centrum AV ČR.

[10] Liberecký kraj (2018): Aktualizace Krajské přílohy k Národní RIS3 za Liberecký kraj.

<https://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1874/regionalni-inovacni-strategie-libereckeho-kraje/ris3/ke-stazeni>

[11] Ministerstvo průmyslu a obchodu / MPO (2018a): Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) 2014–2020 (aktualizace 2018).

[12] Ministerstvo průmyslu a obchodu / MPO (2018b): Podkladový analytický materiál: Podklad k implementaci Národní RIS3 strategie v programech ESIF a národních programech podpory VaV.

https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/2019/1/Podkladovy_analyticky_material_2019.pdf

Tabulka 7: Podíl aplikačních odvětví NRIS3 na výdajích z veřejných zdrojů (vládních + EU) v podnikatelském sektoru VaV v krajích (podíl ze součtu výdajů za období 2015–2018)

Aplikační odvětví / Kraj	Celkem	Hl. m. Praha	Středočeský	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Králové-hradecký	Pardubický	Vysočina	Jiho-moravský	Olomoucký	Moravsko-slezský	Zlínský
Pokročilé stroje a technologie	15 %	3 %	7 %	35 %	28 %	33 %	13 %	10 %	12 %	34 %	21 %	16 %	22 %	29 %	31 %
Strojrenství a mechatronika	10 %	2 %	4 %	19 %	27 %	33 %	7 %	9 %	11 %	18 %	11 %	12 %	20 %	25 %	14 %
Energetika	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Hutnictví	1 %	0 %	0 %	8 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	9 %	1 %	0 %	3 %	0 %
Průmyslová chemie	3 %	0 %	3 %	8 %	1 %	0 %	3 %	1 %	2 %	15 %	0 %	3 %	2 %	1 %	17 %
Digitální technol. a elektrotechnika	23 %	48 %	4 %	14 %	13 %	32 %	2 %	2 %	16 %	22 %	16 %	31 %	29 %	21 %	14 %
Elektronika a elektrotechnika	2 %	1 %	2 %	3 %	6 %	17 %	0 %	1 %	2 %	0 %	13 %	2 %	1 %	3 %	2 %
Digitální ekonomika	21 %	46 %	2 %	11 %	7 %	16 %	2 %	1 %	14 %	22 %	4 %	29 %	28 %	18 %	11 %
Dopravní prostředky pro 21. století	5 %	3 %	3 %	18 %	1 %	0 %	3 %	11 %	6 %	6 %	27 %	5 %	3 %	7 %	4 %
Automotive	3 %	1 %	1 %	18 %	1 %	0 %	3 %	11 %	6 %	2 %	0 %	5 %	1 %	6 %	1 %
Letectví a kosmonautika	2 %	1 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	27 %	0 %	0 %	0 %	3 %
Železniční a kolejová vozidla	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	2 %	1 %	0 %
Péče o zdraví a pokročilá medicína	2 %	3 %	4 %	1 %	1 %	0 %	3 %	1 %	0 %	0 %	3 %	2 %	0 %	6 %	1 %
Léčiva, biotechnologie	2 %	3 %	4 %	1 %	1 %	0 %	3 %	1 %	0 %	0 %	3 %	2 %	0 %	6 %	1 %
Kulturní a kreativní odvětví	6 %	8 %	5 %	19 %	3 %	10 %	1 %	4 %	3 %	7 %	8 %	5 %	2 %	8 %	9 %
Tradiční odvětví	4 %	4 %	3 %	17 %	2 %	9 %	0 %	4 %	3 %	4 %	5 %	2 %	1 %	4 %	5 %
Nová odvětví	3 %	4 %	2 %	2 %	1 %	1 %	1 %	0 %	1 %	3 %	3 %	3 %	1 %	4 %	4 %
Udržitelné zemědělství a env. odvětví	7 %	5 %	8 %	11 %	2 %	22 %	28 %	0 %	7 %	2 %	12 %	5 %	11 %	8 %	6 %
Hospodaření s přírodními zdroji	0 %	0 %	0 %	1 %	1 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Zemědělství a lesnictví	1 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	19 %	0 %	1 %	1 %	2 %	1 %	4 %	3 %	2 %
Produkce potravin	1 %	0 %	1 %	1 %	0 %	0 %	2 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	2 %	2 %	0 %
Životní prostředí a biodiverzita	1 %	0 %	2 %	3 %	0 %	17 %	0 %	0 %	1 %	0 %	2 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Výstavba a lidská sídla	4 %	4 %	5 %	6 %	1 %	6 %	6 %	0 %	1 %	1 %	7 %	3 %	4 %	3 %	3 %
Ostatní obory	42 %	31 %	69 %	2 %	51 %	2 %	50 %	71 %	55 %	29 %	12 %	35 %	33 %	21 %	36 %
VaV a vzdělávání	36 %	25 %	67 %	2 %	51 %	0 %	48 %	70 %	51 %	28 %	12 %	21 %	29 %	17 %	18 %
Nezařazeno	6 %	6 %	2 %	0 %	1 %	2 %	2 %	1 %	4 %	0 %	0 %	15 %	4 %	4 %	18 %
Oblasti specializace celkem	58 %	57 %	16 %	71 %	42 %	59 %	22 %	27 %	38 %	66 %	25 %	46 %	59 %	64 %	46 %

Poznámka: Oblasti specializace definované v krajských RIS3 strategiích jsou zvýrazněny červeným písmem.

Zdroj: Úřad vlády 2020, MPO 2018b, vlastní přepočty TC AV

- [13] Ministerstvo průmyslu a obchodu / MPO (2019): Zpráva o realizaci Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky za rok 2018.
- [14] Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy / MŠMT (2014): Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie). Schválena vládou dne 8. 12. 2014. <https://www.msmt.cz/file/42152/>
- [15] Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy / MŠMT (2020): Seznam výzkumných organizací. <https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/seznam-vyzkumnych-organizaci>

- [16] Moravskoslezské Investice a Development, a.s. (2018): Krajská příloha k národní RIS3 za Moravskoslezský kraj. <https://www.rismk.cz/ke-stazeni/inovacni-strategie>
- [17] Olomoucký kraj (2018): Krajská příloha Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) pro Olomoucký kraj. Aktualizace ze dne 25. 6. 2018. <http://www.kr-olomoucky.cz/ris3-strategie-cl-3882.html>
- [18] Pardubický kraj (2019): Regionální inovační strategie Pardubického kraje. <https://www.pardubickykraj.cz/smart-akcelerator-aktuality/102551?managepreview=ok&language=1>

- [19] Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. (2018): Regionální inovační strategie Plzeňského kraje. 1. aktualizace. <https://www.plzensky-kraj.cz/clanek/regionalni-inovacni-strategie-plzenskeho-kraje-2018-2019-0>
- [20] Středočeské inovační centrum (2018): RIS3 strategie Středočeského kraje. <https://s-ic.cz/cs/region/ris3-strategie/>
- [21] Úřad vlády (2020): Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Centrální evidence projektů. <https://www.rvvi.cz/>

- [22] Ústecký kraj (2019): Regionální inovační strategie Ústeckého kraje. <http://www.kr-ustecky.cz/regionalni-inovacni-strategie-usteckeho-kraje/ds-99669>
- [23] Zlínský kraj, Technologické inovační centrum, s. r. o. (2019): Krajská příloha Národní RIS3 strategie za Zlínský kraj (Regionální inovační strategie Zlínského kraje). <https://www.kr-zlinsky.cz/regionalni-inovacni-strategie-zlinskeho-kraje-a-strategie-inteligentni-specializace-s3--cl-1957.html>

Tabulka 8: Podíl výdajů z veřejných zdrojů (vládních + EU) na výdajích v podnikatelském sektoru VaV (BERD) v aplikačních odvětvích NRIS3 v krajích (podíl ze součtu výdajů za období 2015–2018)

Aplikační odvětví / Kraj	Celkem	Hl. m. Praha	Středočeský	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Králové-hradecký	Pardubický	Vysočina	Jiho-moravský	Olomoucký	Moravsko-slezský	Zlínský
Pokročilé stroje a technologie	9 %	13 %	9 %	13 %	11 %	4 %	9 %	5 %	5 %	8 %	6 %	13 %	8 %	12 %	6 %
Strojrenství a mechatronika	9 %	15 %	7 %	10 %	12 %	5 %	10 %	5 %	6 %	6 %	4 %	13 %	9 %	14 %	6 %
Energetika	18 %	5 %	30 %		22 %		42 %	22 %		0 %	61 %	22 %	0 %	36 %	29 %
Hutnictví	18 %	0 %	23 %	28 %	0 %		12 %		0 %	2 %	39 %	33 %	0 %	9 %	6 %
Průmyslová chemie	8 %	8 %	11 %	21 %	3 %	0 %	5 %	3 %	3 %	11 %	11 %	13 %	4 %	5 %	7 %
Digitální technol. a elektrotechnika	7 %	9 %	11 %	15 %	5 %	19 %	7 %	4 %	6 %	8 %	9 %	6 %	5 %	3 %	7 %
Elektronika a elektrotechnika	3 %	3 %	8 %	9 %	4 %	21 %	2 %	4 %	5 %	0 %	7 %	4 %	0 %	1 %	3 %
Digitální ekonomika	8 %	10 %	17 %	17 %	6 %	18 %	9 %	4 %	6 %	13 %	19 %	7 %	15 %	5 %	9 %
Dopravní prostředky pro 21. století	2 %	3 %	0 %	2 %	1 %	3 %	10 %	3 %	58 %	5 %	19 %	36 %	15 %	3 %	5 %
Automotive	2 %	2 %	0 %	2 %	3 %	5 %	10 %	3 %	58 %	2 %	0 %	36 %	10 %	4 %	3 %
Letectví a kosmonautika	10 %	4 %	7 %		0 %			35 %			33 %	60 %	49 %		11 %
Železniční a kolejová vozidla	2 %	2 %	0 %		0 %	0 %		0 %		16 %		10 %	18 %	1 %	
Péče o zdraví a pokročilá medicína	8 %	4 %	21 %	32 %	24 %		43 %	27 %	3 %	0 %	61 %	7 %	6 %	8 %	41 %
Léčiva, biotechnologie	8 %	4 %	21 %	32 %	24 %		43 %	27 %	3 %	0 %	61 %	7 %	6 %	8 %	41 %
Kulturní a kreativní odvětví	8 %	8 %	6 %	12 %	5 %	29 %	1 %	6 %	5 %	17 %	29 %	17 %	13 %	13 %	5 %
Tradiční odvětví	8 %	9 %	6 %	11 %	5 %	27 %	0 %	7 %	5 %	11 %	24 %	12 %	11 %	11 %	5 %
Nová odvětví	9 %	8 %	5 %	21 %	5 %	50 %	4 %	4 %	5 %	62 %	42 %	25 %	17 %	15 %	4 %
Udržitelné zemědělství a env. odvětví	22 %	11 %	35 %	15 %	21 %	37 %	55 %	22 %	18 %	18 %	27 %	21 %	20 %	21 %	29 %
Hospodaření s přírodními zdroji	10 %	13 %	31 %	3 %	41 %		11 %		19 %	22 %	7 %	4 %	12 %	10 %	31 %
Zemědělství a lesnictví	36 %	34 %	40 %	79 %	7 %		59 %	40 %	15 %	14 %	60 %	53 %	18 %	18 %	70 %
Produkce potravin	11 %	11 %	13 %	2 %	11 %		40 %	12 %	13 %	15 %	9 %	6 %	12 %	18 %	3 %
Životní prostředí a biodiverzita	43 %	53 %	55 %	44 %	0 %	40 %	40 %	27 %	57 %		35 %	0 %	17 %	25 %	36 %
Výstavba a lidská sídla	21 %	10 %	40 %	37 %	32 %	30 %	53 %	29 %	15 %	21 %	37 %	32 %	39 %	31 %	27 %
Ostatní obory	19 %	8 %	40 %	23 %	22 %	50 %	72 %	53 %	65 %	17 %	15 %	14 %	51 %	15 %	17 %
VaV a vzdělávání	21 %	10 %	41 %	23 %	22 %		74 %	55 %	77 %	18 %	15 %	10 %	57 %	14 %	10 %
Nezařazeno	13 %	4 %	30 %	23 %	42 %	50 %	42 %	12 %	21 %	8 %	19 %	28 %	29 %	17 %	45 %
CELKEM	9 %	8 %	9 %	7 %	10 %	9 %	23 %	12 %	14 %	9 %	12 %	10 %	10 %	7 %	9 %
Oblasti specializace	7 %	9 %	2 %	5 %	6 %	6 %	8 %	4 %	7 %	8 %	5 %	7 %	7 %	6 %	7 %

Poznámka: Oblasti specializace definované v krajských RIS3 strategiích jsou zvýrazněny červeným písmem.
Zdroj: Úřad vlády 2020, MPO 2018b, vlastní přepočty TC AV

Tabulka 9: Změna podílu oblastí regionální specializace na výdajích z veřejných zdrojů (vládních + EU) v podnikatelském sektoru VaV v krajích mezi obdobími 2011–2014 a 2015–2018 v procentních bodech

Aplikační odvětví / Kraj	Celkem	Hl. m. Praha	Středočeský	Jihočeský	Plzeňský	Karlovarský	Ústecký	Liberecký	Králové-hradecký	Pardubický	Vysočina	Jiho-moravský	Olomoucký	Moravsko-slezský	Zlínský
Pokročilé stroje a technologie	-3 %	-2 %	-2 %	2 %	5 %	-24 %	-11 %	-4 %	2 %	-5 %	-13 %	-3 %	-4 %	-1 %	-7 %
Strojrenství a mechatronika	-3 %	-2 %	-3 %	-9 %	7 %	-18 %	-12 %	-2 %	3 %	0 %	-1 %	-5 %	-2 %	1 %	-7 %
Energetika	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	-1 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Hutnictví	0 %	0 %	0 %	5 %	-2 %	0 %	-1 %	0 %	0 %	-1 %	-10 %	0 %	0 %	-1 %	0 %
Průmyslová chemie	0 %	0 %	1 %	5 %	0 %	-4 %	1 %	-1 %	-1 %	-4 %	-3 %	1 %	-2 %	-1 %	1 %
Digitální technol. a elektrotechnika	2 %	0 %	0 %	4 %	5 %	27 %	0 %	1 %	1 %	10 %	11 %	6 %	9 %	12 %	1 %
Elektronika a elektrotechnika	0 %	0 %	0 %	3 %	2 %	15 %	0 %	0 %	-1 %	-2 %	10 %	-3 %	-2 %	1 %	1 %
Digitální ekonomika	2 %	0 %	0 %	1 %	3 %	13 %	0 %	1 %	1 %	12 %	1 %	9 %	11 %	12 %	0 %
Dopravní prostředky pro 21. století	-1 %	0 %	-7 %	10 %	-1 %	-2 %	0 %	7 %	3 %	-8 %	-6 %	0 %	-3 %	-3 %	-4 %
Automotive	0 %	0 %	-3 %	10 %	-1 %	-2 %	0 %	7 %	3 %	-2 %	-1 %	0 %	-4 %	-3 %	0 %
Letectví a kosmonautika	-1 %	0 %	-4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	-6 %	0 %	0 %	0 %	-4 %
Železniční a kolejová vozidla	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	-6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Péče o zdraví a pokročilá medicína	-1 %	-1 %	-2 %	1 %	0 %	0 %	-4 %	0 %	0 %	0 %	2 %	-3 %	-1 %	5 %	-1 %
Léčiva, biotechnologie	-1 %	-1 %	-2 %	1 %	0 %	0 %	-4 %	0 %	0 %	0 %	2 %	-3 %	-1 %	5 %	-1 %
Kulturní a kreativní odvětví	-1 %	-1 %	1 %	13 %	-1 %	1 %	-3 %	3 %	-3 %	-2 %	4 %	-2 %	-4 %	-4 %	-12 %
Tradiční odvětví	-1 %	-1 %	0 %	12 %	0 %	0 %	-3 %	3 %	-2 %	1 %	3 %	-2 %	-2 %	-3 %	-6 %
Nová odvětví	-1 %	0 %	0 %	2 %	0 %	1 %	0 %	0 %	-1 %	-2 %	1 %	1 %	-2 %	0 %	-6 %
Udržitelné zemědělství a env. odvětví	2 %	2 %	0 %	-29 %	0 %	-3 %	12 %	0 %	3 %	0 %	7 %	0 %	4 %	1 %	3 %
Hospodaření s přírodními zdroji	0 %	0 %	0 %	-1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	-1 %	0 %	0 %
Zemědělství a lesnictví	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	10 %	0 %	1 %	0 %	1 %	1 %	2 %	0 %	1 %
Produkce potravin	0 %	0 %	0 %	-23 %	0 %	0 %	2 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	1 %	0 %
Životní prostředí a biodiverzita	0 %	0 %	0 %	-1 %	0 %	9 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Výstavba a lidská sídla	1 %	2 %	0 %	-3 %	0 %	-12 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	2 %	0 %	2 %
Ostatní obory	2 %	3 %	11 %	-1 %	-9 %	0 %	6 %	-7 %	-5 %	4 %	-4 %	1 %	-2 %	-10 %	20 %
VaV a vzdělávání	3 %	3 %	14 %	0 %	-9 %	0 %	5 %	-8 %	-6 %	5 %	-3 %	5 %	0 %	-11 %	8 %
Nezařazeno	2 %	0 %	-4 %	-1 %	0 %	0 %	1 %	1 %	1 %	-1 %	-1 %	15 %	-2 %	1 %	11 %
Oblasti specializace celkem	-2 %	-4 %	-11 %	-6 %	12 %	-11 %	-12 %	7 %	5 %	-1 %	9 %	-2 %	8 %	15 %	-9 %

Poznámka: Oblasti specializace definované v krajských RIS3 strategiích jsou zvýrazněny červeným písmem.

Zdroj: Úřad vlády 2020, MPO 2018b, vlastní přepočty TC AV